

Рубрика: биология
УДК 543.645.9

DOI 10.5281/zenodo.18768954

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ МИКОТОКСИНОВ В ПРОБАХ ПИЩЕВОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ МЕТОДОМ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА

Л.С. БАКУМЕНКО¹, Е.А. ПРОСИНА²

¹ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Москва
e-mail: info@rosah.ru

²Тамбовский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Тамбов
e-mail: tambov68@rosah.ru

Аннотация: чтобы сохранить здоровье людей и животных, в продуктах их питания необходимо исключить содержание опасных веществ. Микотоксины – опасные загрязнители пищевых продуктов, сельскохозяйственного сырья и кормов для животных. Для определения опасных веществ в продуктах лаборатории необходимо внедрять современные методы анализа, которые являются эффективными и экономически обоснованными.

Ключевые слова: иммуноферментный анализ, методика измерений массовой доли микотоксинов, требования к безопасности

ВВЕДЕНИЕ

Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья, пищевой продукции и кормов играют важную роль в обеспечении здоровья населения и животных. Одним из значимых факторов, влияющих на их безопасность, являются микотоксины.

Микотоксины представляют собой токсичные вторичные метаболиты, производимые некоторыми видами грибов, преимущественно плесневыми. Они могут загрязнять сельскохозяйственное сырьё и продукты его переработки на всех этапах их жизненного цикла (Тутельян, Кравченко, 1985). Микотоксины могут оказывать патологические изменения в организмах, представляя серьёзную угрозу для здоровья человека и животных. В большинстве стран, включая Российскую Федерацию, действуют обязательные требования к безопасности кормов, пищевого сырья и продуктов питания, регулирующие допустимые уровни содержания основных микотоксинов.

По данным Попова примерно четверть зерновых, производимых в мире, заражена микотоксинами. В нашей стране наиболее часто встречаются микотоксины: ДОН, или вомитоксин, Т–2 токсин, зеараленон и афлатоксин. Нередки случаи обнаружения в корме фузариевой кислоты и фумонизина, иногда – охратоксина А. Ими чаще всего бывают загрязнены зерновые, а также соевые и подсолнечниковые шроты и жмыхи, в том числе при хранении и продолжительной транспортировке (Попов и др., 2018).

В испытательную лабораторию Тамбовского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» регулярно поступают образцы пищевой и кормовой продукции для определения в них показателей безопасности, в том числе микотоксинов. У специалистов лаборатории возникла необходимость поиска новых методов проведения серийных анализов проведения испытаний

продукции на содержание микотоксинов.

Наиболее быстрыми и удобными для проведения серийных анализов являются скрининг–методы. К ним относятся такие методы, как метод тонкослойной хроматографии (ТСХ), метод трехфазного иммуноферментного анализа (ИФА) и иммунохимические методы (ИХМ) (Чернова и др., 2023).

Нами был выбран метод трехфазного иммуноферментного анализа (ИФА). Метод иммуноферментного анализа (ИФА) является высокочувствительным и высокоспецифичным иммунохимическим методом, с помощью которого проводят качественное и количественное определение различных веществ, обладающих свойствами антигенов, гаптеннов или антител. В основе метода ИФА лежат специфическая реакция антигена с антителом и выявление образовавшегося иммунного комплекса с помощью специфического иммунореагента, меченого ферментной меткой (Максимова и др., 2021).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Специалисты отдела токсикологического и радиологического анализа почв, сельскохозяйственных культур и агрохимикатов Тамбовского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» внедряют современную методику МУК К001–23 «Методика измерений массовой доли микотоксинов в пробах пищевых продуктов, кормов для животных и комбикормового сырья, зерновых, зернобобовых, масличных культурах продовольственного и кормового назначения, отходов виноделия, пивоварения и спиртовой промышленности методом иммуноферментного анализа», разработанную ОДО «КомПродСервис» (г. Минск, Республика Беларусь).

Методика позволяет определить следующие виды микотоксинов: афлатоксин В1, дезоксиниваленон (ДОН), зеараленон, охратоксин А, Т–2 токсин и фумонизины группы В.

В основе методики лежит метод прямого конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА). Для проведения исследования используются специальные тест-системы, включающие в себя следующие компоненты: планшет для смешивания; планшет с антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок иммуносорбента; готовые к использованию градуировочные растворы; конъюгат, промывочный раствор; хромоген-субстратный раствор; стоп-реагент.

Анализ включает в себя подготовку экстрактов проб и подготовку тест-систем. Экстракты проб готовят следующим образом. Взвешивают 5 г измельченной пробы. Навеску помещают в коническую колбу и приливают экстрагирующий раствор, в качестве которого используют либо раствор метанола, либо дистиллированную воду. Выбор экстрагента и количественное соотношение проб: экстрагирующий раствор зависит от определяемого показателя. Экстракцию проводят путем встряхивания на лабораторном встряхивателе в течение 5–7 минут. После осаждения частиц пробы надосадочную жидкость фильтруют через бумажный фильтр «белая лента». В полученном экстракте с помощью универсальной индикаторной бумаги контролируют значение pH, оно должно находиться в пределах 6–8 ед. pH, в противном случае его значение до нормы доводят, добавляя соляную кислоту или раствор гидроксида натрия. Подготовленные таким образом экстракты проб непосредственно используются для проведения ИФА или же дополнительно разбавляются в соответствии с требованиями методики.

Подготовка тест-системы состоит в доведении ее до комнатной температуры и приготовлении раствора конъюгата и промывочного раствора.

Когда вся необходимая подготовка проведена, в лунки планшета для смешивания последовательно вносят конъюгат, градуировочные растворы в порядке возрастания их концентрации и экстракты исследуемой пробы. Содержимое лунок перемешивают путем пипетирования и переносят в лунки микропланшетного иммуносорбента. После инкубации лунки отмываются промывочным раствором или водой, затем вносят хромоген-субстрат, при этом

содержимое лунок окрашивается в голубой цвет. Проводится еще одна инкубация, время которой зависит от определяемого микотоксина. По окончании этого времени во все лунки добавляют стоп-реагент, благодаря чему цвет из голубого меняется на желтый. Затем проводят измерение оптической плотности. В качестве средства измерения в испытательной лаборатории применялся анализатор иммуноферментных реакций УНИПАН АИФР-01, зарегистрированный в Государственном реестре средств измерений под номером 15166–96. Массовую долю анализируемого микотоксина в пробах рассчитывают на основании результатов измерения оптической плотности, коэффициентов линейной регрессии и фактора разведения.

Для расчета результатов анализа используется специализированный шаблон таблиц в формате Excel, разработанном и верифицированном ОДО «КомПродСервис». Пример данных, полученных при измерении оптических плотностей градуировочных растворов для зеараленона, представлен в таблице 1.

На основании параллельных определений оптических плотностей, представленных в таблице 1, строится градуировочная зависимость.

Градуировочный график для определения массовой доли зеараленона представлен на рисунке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Верификация методики сотрудниками испытательной лаборатории включала в себя два этапа: теоретический и практический.

На теоретической стадии специалисты отдела оценили возможность внедрения методики в свою деятельность, исходя из имеющихся в лаборатории оборудования, химических реактивов и квалификации специалистов. Были закуплены недостающее лабораторное оборудование, реактивы, стандартные образцы.

Практический этап включал в себя экспериментальную проверку правильности использования методики: оценку предела повторяемости, лабораторного смещения и расчет внутрилабораторной неопределенности.

Таблица 1. Значения оптических плотностей градуировочных растворов для зеараленона

Градуировочный раствор	Оптическая плотность, V_i		V_i/V_0 , %	К.В., %
C_0 0,0 мкг/кг	1,361	1,383	100,0	1,13
C_1 20,0 мкг/кг	1,022	1,103	77,4	5,39
C_2 50,0 мкг/кг	0,620	0,637	45,8	1,91
C_3 150,0 мкг/кг	0,259	0,228	17,7	9,00
C_4 450,0 мкг/кг	0,075	0,072	5,4	2,89

Рисунок. Градуировочный график для определения массовой доли зеараленона

Для проверки соответствия повторяемости результатов анализа требованиям методики были проведены 18 измерений рабочих проб для каждого вида микотоксинов. В качестве матрицы были использованы зерновые кормовые культуры (ячмень, кукуруза) и пищевые продукты (хлеб пшеничный).

По полученным данным был рассчитан внутрилабораторный норматив контроля повторяемости и сравнен с нормативом контроля методики.

В таблице 2 приведены данные, используемые для оценки повторяемости при определении зеараленона в рабочих пробах.

Таблица 2. Данные, используемые для оценки повторяемости при определении зеараленона в рабочих пробах

Результат измерения, мкг/кг				C_{cp} , мкг/кг
C_1	C_2	C_3	C_4	
29,62	28,45	27,31	28,17	28,39
88,24	90,41	87,43	91,31	89,35
381,86	397,37	377,61	393,58	387,61
125,71	128,30	123,84	131,11	127,24
238,39	245,65	249,23	240,17	243,36
52,44	55,76	54,90	53,82	54,23

Оценка лабораторного смещения производилась на образцах контроля с известными значениями массовых концентраций определяемых микотоксинов. Массовая доля зеараленона в аттестованном образце равна 158,6 мкг/кг.

Данные, используемые для расчета лабораторного смещения при определении зеараленона, представлены в таблице 3.

Таблица 3. Данные для расчета лабораторного смещения при определении массовой концентрации зеараленона

Значение определяемого показателя в ОК, мкг/кг		S_w , отн.ед.
X	X_{cp}	
147,2	150,0	0,19
148,9		
153,1		
149,5		
151,6		

Кроме того, методика предполагает создание образца контроля самостоятельно. Для этого берется стабильная, не содержащая микотоксинов проба, которая контаминируется раствором ГСО соответствующего микотоксина. При этом массовую долю микотоксина в пробе с добавкой рассчитывают по формуле:

- массовая концентрация микотоксина в растворе, вводимом в пробу в качестве добавки, мкг/см³;
- масса навески пробы, г;
- объем аликвоты раствора микотоксина, вводимого в пробу в качестве добавки, см³;
- плотность растворителя, г/см³.

Возможность использовать для внутрилабораторного контроля самостоятельно приготовленные образцы позволяет оценить стабильность работы методики в различных диапазонах.

На протяжении всей работы по внедрению агрохимии отдела находились в контакте с разработчиками методики. Специалисты ОДО «КомПрод-Сервис» оперативно отвечали на все возникающие в ходе работы вопросы.

Сотрудники испытательной лаборатории в течение года активно тестировали методику. Она дает

хорошие результаты по контрольным процедурам, не требует наличия дорогостоящего оборудования и реактивов. Проведение анализа от пробоподготовки до получения результата испытания занимает не более 2 часов. В исполнении методику нельзя назвать простой, она требует высокой квалификации и концентрации исполнителя.

В процессе верификации специалисты лаборатории приобрели значительный практический опыт и детально изучили все аспекты методики, что позволит им предоставлять достоверные результаты анализа содержания микотоксинов в сельскохозяйственном сырье, пищевых продуктах и кормах для животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедряемый метод ИФА для определения микотоксинов позволяет исследовать большое количество образцов зерна, пищевых продуктов, кормов для животных, обеспечивает необходимую точность полученных результатов. Всё это позволяет сделать выводы о целесообразности включения методики МУК К001–23 в область аккредитации лаборатории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Максимова Н.Е., Мочульская Н.Н., Емельянов В.В. Основы иммуноанализа: учебное пособие // Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. 148 с.
2. Медведевских М.Ю., Крашенинина М.П., Сергеева А.С., Шанин И.А., Петухов П. А. Экспрессные методики иммуноферментного определения содержания микотоксинов в зерне, кормах и орехах // Пищевая промышленность. 2018. № 2. С. 56–59.
3. Попов В.С., Самбуров Н.В., Воробьева Н.В. Проблемы микотоксикозов в современных условиях и принципы профилактических решений. Курск: Планета+, 2018. 158с.
4. Тутельян В.А., Кравченко Л.В. Микотоксины. М.: Медицина, 1985. 320 с.
5. Чернова А.В., Петроченкова А.В., Демиденко Е.О. Исследование проблемы контаминации пищевых продуктов токсигенными микотоксинами // Научные труды Дальрыбвтуза. 2023. Т. 63. № 1. С. 28–35.

IMPLEMENTATION OF A METHOD FOR DETERMINING THE MASS FRACTION OF MYCOTOXINS IN FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS BY IMMUNOENZYME ASSAY

L.S. BAKUMENKO¹ · E.A. PROSINA²,

¹FSBI «RosAgrokhim service»

²Tambov branch of the FSBI «RosAgrokhim service»

Abstract: to preserve the health of humans and animals, it is necessary to eliminate hazardous substances from their food products. Mycotoxins are dangerous contaminants of food products, agricultural raw materials, and animal feed. To detect hazardous substances in products, laboratories need to implement modern analytical methods that are effective and economically viable.

Keywords: immunoassay, method for determining the mass fraction of mycotoxins, safety requirements